

वर्तमान परिवेश में गाँधी के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता एक आंकलन

An Assessment of The Relevance of Gandhi Political Ideas in The Current Environment.

Paper Id : 20090 Submission Date : 2025-04-01 Acceptance Date : 2025-04-21 Publication Date : 2025-04-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15392911

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रोमा कुमारी

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
ति.माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय
भागलपुर, बिहार, भारत

सारांश

वर्तमान परिवेश में भारत सहित तृतीय संसार के देशों में मानव विकास एवं प्रगति के नये-नये दावे किये जा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में होने वाले उत्तरोत्तर विकास अनन्त ऊँचाईयों के करीब जा पहुँचा है। भूमण्डलीकरण ने संसार को वैश्विक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। किन्तु दूसरी ओर मानव-जीवन की सुख-शान्ति न केवल विलुप्त होती जा रही है बल्कि भारत सहित तृतीय संसार के देशों में बेरोजगारी, गरीबी, जातीय हिंसा, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद एवं पर्यावरणीय समस्याएँ निरन्तर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। इस स्थिति में पाश्चात्य पूंजीवादी एवं साम्यवादी चिंतन की जगह गाँधी के सत्य एवं अहिंसा पर आधारित राजनीतिक विचारों में वर्तमान परिवेश की चुनौतियों का समाधान समाहित है और इस तरह गाँधी के राजनीतिक विचारों की आज भी प्रासंगिकता है और इस आलेख में इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

In the present scenario, new claims of human development and progress are being made in the third world countries including India. The progressive development in science and technology has reached near infinite heights. Globalization has transformed the world into a global village. But on the other hand, not only is the happiness and peace of human life vanishing, but unemployment, poverty, racial violence, communalism, terrorism and environmental problems are constantly posing challenges in the third world countries including India. In this situation, instead of western capitalist and communist thinking, Gandhi's political thoughts based on truth and non-violence contain the solution to the challenges of the current environment and thus Gandhi's political thoughts are still relevant today and an attempt has been made to analyze these facts in this article.

मुख्य शब्द

मानवता, सत्य और अहिंसा, लोकतांत्रिक, समन्वय, अस्तेय, अपरिग्रह, स्वराज, उदारीकरण और निष्कर्ष।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Humanity, truth and non-violence, democracy, coordination, non-stealing, non-grabbing, self-government, liberalization and conclusion.

प्रस्तावना

वर्तमान परिवेश निजीकरण, उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के दौर से गुजर रहा है। भारत सहित तृतीय संसार के सभी देशों में मानव विकास एवं प्रगति के नये-नये दावे किये जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाले उत्तरोत्तर विकास अनन्त ऊँचाईयों के करीब जा पहुँचा है। भूमण्डलीकरण ने संसार को वैश्विक-ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। किन्तु दूसरी ओर मानव जीवन की सुख-शान्ति न केवल विलुप्त होती जा रही है बल्कि उसमें भटकावे, तनाव, दबाव और निराशा छा गयी है। कहना नहीं होगा कि मानवता ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है। परिणामतः राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर संकटों के घने बादल छाये हुए हैं। भूमण्डलीकरण की नीतियों की वजह से शक्ति सम्पन्न विकसित राष्ट्रों का दबदबा स्थापित होता जा रहा है। भौतिकता अपने चरम पर है। बाजार मूल्य हाँवी हो रहे हैं। राजनीति का अर्थ बदलता जा रहा है। नेतृत्वकर्ताओं की राजनीतिक संस्कृति में 'नीति' विलुप्त हो रही है और 'राज' तथा सत्ता भोग की लिप्सा राजनीति का यथेष्ट हो गया है, जिसकी वजह से राजनीति में अपराधीकरण और साम्प्रदायिकता निरन्तर बढ़ रही है। देशी-विदेशी काला धन, असामाजिक तत्व, जातिवाद, भाषाई विरोध, पाखण्ड और हिंसा वर्तमान राजनीति की धारा बन गई है। नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा, भारत सहित तृतीय संसार देशों में उभरनेवाली विकास की गलत अवधारणा के व्यामोह की वजह से मानवीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की धारणा को चोट पहुँचाई जा रही है, जो राजनेताओं एवं नेतृत्वकर्ताओं के राजनीतिक विचारों में पाश्चात्य पूंजीवादी व साम्यवादी चिन्तन के प्रभाव की

परिणति है। इस तरह वर्तमान परिवेश में भारत एवं विकासशील तृतीय संसार के देशों में जो परिस्थितियाँ उभर रही हैं वे वैसे पहले कभी नहीं रही हैं जो गहन चिन्तन का विषय है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस आलेख में इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत आलेख में गाँधी के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में गाँधी की स्वलिखित पुस्तकों तथा गाँधीवादी अन्य विद्वानों एवं लेखकों की पुस्तकों की समीक्षा करते हुए यह आलेख तैयार किया गया है।

मुख्य पाठ

कहना नहीं होगा कि विकास की गलत अवधारणा, जन विरोधी आर्थिक नीतियों, भौतिक विकास की अंधी व पागल दौड़ में न केवल हमारा देश बल्कि सभी विकासशील राष्ट्र अपनी बुनियादी जरूरतों की परिपूर्ति में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक ओर हर देश अपन परिवेशजनित समस्याओं से त्रस्त हैं, वहीं दूरी और समाचार पत्रों की सुर्खियों में अरबो-खरबों के घोटाले की खबर छापी रहती है। भूमण्डलीकरण की नीतियों पर आधारित नई आर्थिक नीतियों तथा उनके हितेषी सम्पन्न राष्ट्रों की नवउदारवादी नीतियों की वजह से विकासशील देशों की गरीब जनता निरन्तर गरीब होती जा रही है। इतना ही नहीं प्रकृति के निर्मम दोहन की वजह से पर्यावरण का संकट राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर उभर चुका है। विभिन्न राष्ट्रों में आपसी कलह एवं युद्ध, देश की राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक स्वायत्तता तथा सांस्कृतिक अस्मिता गंभीर खतरे में पड़ती जा रही है। आज सच्चाई यह है कि मार्क्सवाद की साम्यवादी व्यवस्था और समाजवाद का सपना टूट चुका है। नेहरू के फेवियनवाद-समाजवाद का झंडा गिर चुका है। पूंजीवाद-नव-साम्राज्यवाद का निरन्तर विस्तार दिखाई पड़ रहा है। आज देश की स्थिति एवं परिस्थिति में अजीबोगरीब विछिन्नता एवं संकट दिखाई पड़ रहा है। अतः वर्तमान परिस्थिति में व्याप्त विकट एवं विषम परिस्थितियों में गाँधी के राजनीतिक विचारों में ही आशा की किरण एवं सशक्त विकल्प दिखाई पड़ता है और उनके राजनीति दर्शन की आज भी प्रासंगिकता है- जिस पर गहन चिन्तन एवं विश्लेषण की जरूरत है और इसी तथ्य का विश्लेषण करना प्रस्तुत आलेख का अमीष्ट है।

आलेख का विश्लेषण

वर्तमान परिवेश की उभरती परिस्थितियों एवं चुनौतियों से व्यथित मानवता एवं राष्ट्र कल्याण सम्बन्धी समग्र समस्याओं के समाधान का मार्ग गाँधी के राजनीतिक दर्शन में अन्तर्निहित है। कहना नहीं होगा कि गाँधी के समग्र विचार व दर्शन जिन्हें अक्सर गाँधीवाद कहा जा रहा है, वे विचार व चिन्तन स्वयं में सर्वग्राही एवं सार्वकालिक चिन्तन साबित होने की क्षमता रखता है। जो भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्म पर आधारित है। इतना ही नहीं उनका समग्र चिन्तन सत्य और अहिंसा के मूलमंत्र से अनुप्राणित एक ऐसी विश्व की वृहत विचारधारा व दर्शन है, जिसके आलोक में भारत सहित तृतीय संसार के देशों की समस्त समस्याओं के निदान का मार्ग ढूँढा जा सकता है। अगर निरपेक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि गाँधी ने अपने विचारों में साध्य और साधन की पवित्रता पर बल दिया है- वह अपने-आप में पूंजीवाद और मार्क्सवाद की तुलना में विश्वव्यापी विचारधारा व चिन्तन होने की सभी संभावनाओं से परिपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में जिस तरह की राजनीतिक दिशाहीनता से उत्पन्न हिंसा, आतंकवाद व साम्प्रदायिकता की समस्याएँ भारत सहित तृतीय संसार के देशों में दिखाई पड़ रही हैं- निदान का मार्ग गाँधी के विचारों में सन्निहित है। भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश दिया है। गाँधी के समग्र दर्शन व विचारों का उद्गम भारतीय चिंतन धारा पर आधारित है, जो भारत के पाँच हजार वर्षों के इतिहास, धर्म एवं संस्कृति से न केवल अनुप्राणित है बल्कि मानव समुदाय एवं प्रकृति के बीच अन्योन्याश्रिता के चिंतन में विश्वास करता है और गाँधी चिन्तन व विचार इन्हीं उदात्त मान्यताओं पर आधारित मान्यताओं का आधुनिक विश्लेषण है, जिसमें आदर्श समाज एवं राजव्यवस्था की स्थापना का मार्ग व चिंतन समाहित है। इस तरह गाँधी-दर्शन व विचार भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परम्परा का सर्वोत्कृष्ट चिन्तन व दर्शन है।

गाँधी का व्यक्तित्व शान्ति, समन्वय, स्नेह, सहिष्णुता का न केवल प्रतीक रहा है बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। सच तो यह है कि उनके विचारों एवं कार्यसंस्कृति की ही वह उपलब्धियाँ रही हैं, जिनके अभाव में इतिहास का अपने देश और सम्पूर्ण विश्व में वह स्वरूप प्रस्थापित नहीं हो पाता, जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही किसी भी बाद ने गाँधी जी को अपना अनुयायी बना पाया था और न ही कोई भी अचल सिद्धान्त उनके विचारों एवं कार्यप्रणाली का पथ-प्रदर्शक था। गाँधी ने अपने जीवन के सत्य के संदर्भ में निरन्तर प्रयोग (Experiments with Truth) घोषित किया। इस तरह उनका सम्पूर्ण जीवन सत्य की प्रयोगशाला थी और उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना है। काका कालेलकर ने गाँधी जी के संदर्भ में कहा है कि "गाँधी जी ईश्वर को मानने वाले उसके दर्शन के लिए तड़पने वाले और इस सारी दुनिया में और उसके प्राणियों में भगवान को देखने वाले एक व्यवहार कुशल अतिवादी साधक महात्मा थे।" 2 वस्तुतः वह मानव जिसने अपना जीवन सत्य की खोज में लगा दिया हो वह कभी परिवर्तनहीन नहीं हो सकता, उसका निरन्तर विकास होना स्वाभाविक है। इस तरह यह वास्तविकता है कि गाँधी के विचारों को जानने के लिए उनकी रचनाओं का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके विचारों की खोज, उनके जीवन एवं उनके कार्यकलापों में करना होगा। साथ ही यह स्वीकार करना होगा, कि गाँधी जी ने किसी नवीन विचार या किसी नवीन प्रणाली को जन्म नहीं दिया बल्कि उनके समस्त राजनीतिक विचारों का विकास उन अवज्ञा आन्दोलनों में हुआ, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और भारत में चलाए। अतः गाँधी के राजनीतिक विचार कोई ऐसी निश्चित विचार प्रणाली नहीं जिनकी तुलना हीगलवाद, मार्क्सवाद या लेनिनवाद से की जा सकती है। गाँधी ने कहा था- "गाँधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने वाद में कोई सम्प्रदाय नहीं छोड़ जाना चाहता। वस्तुतः एक जीवन मार्ग के रूप में गाँधी जी के विचारों में वे समस्त विशेषताएँ हैं जो किसी 'वाद' के लिए आवश्यक होती हैं। इसका एक निश्चित जीवन दर्शन है, कुछ आधारभूत सिद्धान्त हैं जिनपर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण की एक विशिष्ट विचारधारा और एक विशिष्ट तकनीकी का निर्माण किया गया है। इस अर्थ में गाँधी के राजनीतिक मूल्यों का न केवल अस्तित्व है, बल्कि उसका भविष्य भी उज्ज्वल है।

गाँधी के राजनीतिक विचारों की सबसे बड़ी विशेषता उनके धार्मिक आधार में दिखाई देती है। गाँधी के लिए धर्म एवं नैतिकता से शून्य राजनीति का कोई महत्व नहीं था। उनके अनुसार "धर्महीन राजनीति कोई चीज नहीं है, राजनीति धर्म की अनुचरी है। धर्महीन राजनीति एक फांसी की तरह होती है। वह आत्मा का नाश कर देता है।" इतना ही नहीं उनकी मान्यता थी कि जीवन का कोई एक अंश नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनीतिक पहलू धर्म से प्रेरित होना चाहिए। वस्तुतः जिस बात ने गाँधी जी को विश्वविख्यात

बनाया, वह था- 'राजनीति का आध्यात्मिकरण'। यही कारण है कि उन्हें आदर्श आध्यात्मिक धर्म प्रवर्तकों की श्रेणी में रखा जाता है। उनका धर्म हिन्दू इस्लाम या ईसाई धर्म जैसा धर्म विशेष जैसा नहीं है, बल्कि वह एक सार्वभौम धर्म है, जो मुलतः सत्य की खोज तथा अपने स्रष्टा को जानने की इच्छा है। यह व्यक्ति को पवित्र बनाता है और व्यक्ति को शेष सृष्टि से एकात्म स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। इस धर्म की प्राप्ति केवल प्रेम और सत्य के द्वारा की जा सकती है और जब इसकी सिद्धि हो जाती है तो संसार में शांति और सामाजिक न्याय की प्रस्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है।

गाँधी के विचारों से राजनीति में जिस क्रान्ति का आगाज हुआ, उसका मूल आधार उनकी चिन्तन दृष्टि में अर्न्तनिहित ईश्वर की सत्यता में अटल विश्वास रहा है। उनके मुताबिक ईश्वर अव्यक्त और प्रभावशाली है, जिनका निवास व्यक्ति के अन्तःकरण में है और उसकी अभिव्यक्ति सर्वसाधारण के जीवन में होता है। गाँधी की मान्यता है कि सत्य पक्षपात नहीं करता, वह सर्वहित या सर्वोदय चाहता है। सत्य में गाँधी जी की अटूट आस्था थी। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था कि अगर हम हैं, हमारे माता-पिता हैं और उनके भी माता-पिता रहे होंगे, तो सारी सृष्टि के पिता में विश्वास रखना उचित है। अगर वह नहीं है, तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है... वह एक भी है अनेक भी, वह परमाणु से भी छोटा है और हिमालय से भी बड़ा है।... बुद्धि उसको जानने में असमर्थ है... ईश्वर था और सदा रहेगा।¹³ आगे उनकी यह भी मान्यता थी कि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई चेतना शक्ति काम करती है, जो सृजन करती है और संहार करती है। यह सृजन शक्ति ईश्वर ही है।¹⁴ ईश्वर के प्रति यह अटल आस्था वैज्ञानिकता के सभी बन्धनों से भरे पड़े हैं। वे ईश्वर को घट-घटवासी मानते हैं। ईश्वर किसी हिमालय की गुफा या कन्दराओं में नहीं रहता, उसका वास मानव हृदय में है। गाँधी जी ने कहा है कि मैं उसे मानवता से पृथक नहीं पा सकता।¹⁵ कहना नहीं होगा कि वे स्वयं ध्यान, मौन, प्रार्थना, निग्रह तथा सार्वजनिक सेवा द्वारा जीवनपर्यन्त ईश्वर की आराधना करते थे, क्योंकि ईश्वर समस्वरूप होने के साथ-साथ जीवन के चरम आदर्शों का प्रतीक है। मानवजीवन इसी ईश्वर अथवा सत्य की साधना है। इस तरह ईश्वर में गाँधी के तीव्र विश्वास के तीन परिणाम निकले जिनमें प्रथम ईश्वर को स्रष्टा, ब्रह्माण्ड का शासक जानकर उसमें विश्वास करने वाले गाँधी ने जीवनपर्यन्त अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम, अहिंसा तथा निःस्वार्थ सेवा भाव का व्रत अपनाया और गाँधी का अहिंसा इसी धारणा का स्वाभाविक परिणाम था। दूसरे यदि ईश्वर सत्य है तो जो सत्याग्रही अपने को सत्य की खोज में लगाता है और यंत्रवत रूप में करता है तो उसके लिए सफलता विफलता का प्रश्न नहीं होता है, और यही सत्याग्रही को संचालन की शक्ति प्रदान करता है। तीसरे, सत्यरूपी ईश्वर में अपने असीम विश्वास से प्रेरित होकर गाँधी ने यह विश्वास स्थापित किया कि घृणा को प्रेम द्वारा तथा असत्य को सत्य द्वारा जीता जा सकता है। यह सिद्धान्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उतना ही लागू हो सकता है जितना कि व्यक्तिगत जीवन में। साथ ही मानना होगा कि ईश्वर में गाँधी के असीम विश्वास के इन तीन परिणामों ने ही राजनीति में एक क्रान्ति का सूत्रपात कर दिया।

गाँधी के विचारों में सत्य और अहिंसा का आधारभूत स्थान है। गाँधी जी के अनुसार 'सत्य' का अर्थ है 'अस्तित्व' या होना। अर्थात् सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है। परमात्मा की सत्ता सभी कालों में रहती है, इसलिए वह सत्य है। जीवन का ध्येय सत्य की खोज करना है जिसके लिए अन्तरात्मा की शुद्धि आवश्यक है और जिसकी प्राप्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के साधनों से हो सकती है। गाँधी जी के अनुसार सत्य का सम्पूर्ण दर्शन अहिंसा के पालन के बाद ही हो सकता है। अहिंसा शब्द का अर्थ है 'न मारना'। किन्तु गाँधी ने इसका अर्थ व्यापक बतलाया है। जीव मात्र की हत्या न करने को गाँधी जी अहिंसा का छोटा-सा चिह्न मानते हैं। उनके शब्दों में- अहिंसा प्रत्येक बुरे विचार से, अनुचित जल्दीबाजी से, झूठ बोलने से और किसी का बुरा सोचने, चाहने और करने से दूर रहने का सिद्धान्त है।^[6] इसतरह, इसका अर्थ मनसा, वाचा, कर्मणा न किसी प्राणी को आघात पहुँचाना और न किसी के प्रति दुर्भावना रखना है। गाँधी का अहिंसा प्राणीमात्र के प्रति सद्भाव और प्रेम कायम रखने का विचार है। उनके मुताबिक मनुष्य, पूर्ण अहिंसा की सिद्धि नहीं कर सकता लेकिन इस आदर्श के निकट पहुँच सकता है।^[7] यही कारण है कि गाँधी ने जहाँ एक ओर चर्चिल और हिटलर को द्वितीय विश्वयुद्ध को बन्द करने की सलाह दी थी, वहीं दूसरी ओर भारत में भी आजादी की लड़ाई के दौरान ऐसे अनेकों अवसरों पर गाँधी जी ने हिंसा को अहिंसक अस्त्रों से पराजित किया। नौआखाली हत्याकाण्ड के दौरान उनकी यही चिन्तन दृष्टि देखी गई। उनके अनुसार सच्चा अहिंसक अपने हत्यारे के प्रति भी क्रोध नहीं करता है। ईसा मसीह सूली पर चढ़ते हुए अपने हत्यारों के लिए यही कहते रहे- "परम पिता इन्हें क्षमा कर दीजिये, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं।"^[8] गाँधी जी ने अहिंसा को स्वराज्य से अधिक महत्व दिया है। सत्य और अहिंसा को संकट में डालकर वे स्वराज्य नहीं लेना चाहते थे। स्वराज्य के अवसर पर होनेवाले रक्तपात को देखकर दुख के साथ गाँधी जी ने कहा था कि "भारत स्वाधीनता के द्वार पर खड़ा है, परन्तु यह स्वाधीनता वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ।^[9] हिंसा और रक्तपात से सनी हुई आजादी और बाहर से थोपी गई शांति उन्हें कभी मंजूर नहीं थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि भरत में सही अर्थों में स्वराज्य तभी स्थापित किया जा सकता है जब लोग अहिंसा को जीवन में उतार लेंगे।

गाँधी दर्शन में अहिंसा की श्रेष्ठता का विचार इतिहास के आधार दिखाई पड़ता है। मार्क्स के द्वन्द्वात्मक संघर्ष की जगह गाँधी जी ने मानव समाज के इतिहास को अहिंसा का निरन्तर विकास माना है। उनका तर्क है कि इतिहास में हिंसा का प्रयोग घट रहा है और अहिंसा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने अहिंसा के नैतिक शस्त्र को दोहरा वरदान बताया है। उनकी राय है कि जहाँ एक ओर अहिंसा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को ऊँचा उठाता है और धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति से व्यक्ति का अन्तःकरण शुद्ध होता है और नैतिकता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर अहिंसा का प्रयोग जिसके विरुद्ध किया जाता है, उसे अपनी गलती का अनुभव कराते हुए ऊँचा उठाने का काम करता है। किन्तु यह सच्चाई है कि इस शस्त्र का प्रयोग वही कर सकता है जो आत्मबल एवं परमात्मा में विश्वास रखता है और पवित्र एवं अनुशासित होता है।

सत्याग्रह गाँधी दर्शन का न केवल मूल तत्व बल्कि उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवदान है, जिसका अभिप्राय सत्य पर उठे रहना या सत्य का बल है। इसे उन्होंने 'प्रेमबल' या 'आत्मबल' भी बताया है। उनकी मान्यता है कि सत्य का उपासक सत्य को हिंसा से नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि आत्म-कष्ट द्वारा विरोधी को गलत मार्ग से हटाने का प्रयास करेगा। अतः सत्याग्रह का अभिप्राय बिना किसी दुर्भावना के अपने विरोधियों में अपनी बात की सत्यता को स्थापित करना। गाँधीजी ने सत्याग्रह को एक पवित्र उद्देश्य हेतु दृढ़ता^[10] के रूप में रेखांकित किया है। यंग इंडिया में भी इस संदर्भ में कहा है कि सत्याग्रह 'आत्म-दुःखभोग के सिद्धान्त'^[11] का एक नवीन स्वरूप है। साथ ही 'हिन्द-स्वराज' में उन्होंने बलिदान की अपेक्षा आत्म बलिदान को अनन्त गुणा श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि एक आत्मबलिदानी अर्थात् स्वदुःखभोगी अपनी गलतियों से दूसरों को कष्ट नहीं देता है।^[12] अनन्त गुणा अधिक श्रेयस्कर है।" साथ ही एक आत्म-बलिदानी यानि स्व-दुःखभोगी अपनी गलतियों से दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाता है। स्पष्ट है कि गाँधी के अनुसार सत्याग्रह का नियम प्रेम का नियम है जो विरोधी को भी अपने पक्ष में कर लेता है। स्मरणीय है कि इस

सिद्धान्त का प्रतिपादन ईसा, बुद्ध, टाल्स्टाय और रस्किन ने भी किया था। किन्तु, उन्होंने अहिंसात्मक विरोध का अनुमोदन व्यक्तियों और समूहों के लिए किया था। गांधीजी ने इसे सार्वजनिक क्षेत्रों में भी लागू किया और यही गांधी की मौलिकता थी क्योंकि उनका आग्रह था कि सार्वजनिक जीवन में लागू करने के पूर्व सत्याग्रह व्यक्तिगत जीवन में अपनाया जाना चाहिए। गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सत्याग्रह को तीन रूपों में लागू किया- 1. असहयोग आन्दोलन, 2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन, 3. व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके अतिरिक्त उपवास, हिजरत, देश त्याग, धरना, हड़ताल एवं सामाजिक बहिष्कार को सार्वजनिक जीवन में लागू करने की दिशा में सत्याग्रह की प्रविधि घोषित किया।

गांधी-दर्शन में साध्य और साधन की स्वाभाविक एकता एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैकियावाली के बाद फासीवादी एवं साम्यवादी चिन्तकों के विचारों में साध्य एवं साधनों के औचित्य की बात की गई है किन्तु इनके विचारों में अर्न्तनिहित छल-प्रपंच तथा धोखाधड़ी को गांधी ने नहीं स्वीकार किया है बल्कि यह बताया है कि साधन साध्य के अनुरूप होना चाहिए। उनकी मान्यता है कि साधनों की अनैतिकता साध्य को भी अनैतिक बनाता है। वे साधनों की पवित्रता के प्रति इतने सतर्क थे कि हिंसा का साधन अपनाकर स्वराज लेने को तैयार नहीं थे। स्टेनले जोन्स ने कहा है कि गांधीजी की यह धारणा ईसाई सभ्यता के बड़े भाग पर प्रहार करती है, यह युद्ध की पद्धति तथा मार्क्सवादी साम्यवाद के तो एकदम ही विरुद्ध है। वस्तुतः साधनों की पवित्रता पर आग्रह करके गांधीजी ने राजनीतिक सिद्धान्त एवं व्यवहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया जो गांधी के राजनीतिक कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

गांधी के विचारों में व्यक्ति और समाज में विरोध की कोई जगह नहीं है। उनकी दृष्टि में मनुष्य मानव समाज का मूल है, स्वतंत्रता और प्रगति का मापदण्ड है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि समाज के बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इस तरह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने ऊपर समाज के ऋण को स्वीकार करे और अपने भाईयों की सेवा द्वारा उसे चुकाने में प्रवृत्त हो।

गांधी दर्शन में स्वतंत्रता का वास्तविक प्रयोजन जीवन का सर्वांगीण विकास है। सच्ची स्वतंत्रता में राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएँ समाविष्ट हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि देश पर बाहरी व्यक्तियों और सेनाओं का कोई शासन नहीं रहे। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ब्रिटिशपूंजी एवं भारतीय पूंजी से पूर्ण छुटकारा मानते थे। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ देश की सुरक्षा के लिए रखी गई सशस्त्र सेनाओं से मुक्ति पाना है। इतना ही नहीं गांधी जी लोकतंत्रवादी तथा प्रतिनिधि शासन का समर्थक रहे हैं और उनकी लोकतंत्र की धारणा में तीन बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही हैं, जिनमें प्रथम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के निमित्त राजसत्ता का विकेन्द्रीकरण होना आवश्यक है। दूसरे, लोकतंत्र और हिंसा एक साथ नहीं चल सकते। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह उन्होंने पाश्चात्य देशों में जनतंत्र को विषाक्त बताया। तीसरे, आलोचना प्रत्यालोचना प्रजातंत्र का प्राण है। किन्तु गांधी प्रतिनिधि शासन के संस्थागत पक्ष की अपेक्षा उसके नैतिक पक्ष को ही समर्थन देते थे। तत्काल वे भारत के संसदीय शासन को मानने को तैयार थे लेकिन वे ब्रिटिश संसद को बंझ कहते थे क्योंकि उसने कभी कोई श्रेष्ठ कार्य स्वयं अपनी प्रेरणा से नहीं किया। वे निर्वाचनों एवं प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। उन्होंने स्त्री-पुरुषों के समान मताधिकार के साथ-साथ चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए सत्तालोलप होने की जगह त्यागी होने की वलाकत किया। इतना ही नहीं गांधी ने बहुमत के निर्णय को चाहे वह जिस प्रकार का हो, मान लेना दासता समझते थे चूंकि जनतंत्र गांधीजी के विचार से वह राज नहीं है जिसमें लोग भेड़ों की तरह कार्य करते हैं।

गांधी के राजनीतिक विचारों में भावी समाज की परिकल्पना:-

महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का स्वरूप प्रयोगात्मक रहा है। साथ ही उन्होंने अपने विचारों में भावी एवं नवीन समाज की रूपरेखा के संदर्भ में किसी तरह की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि वे कहा करते थे कि जब समाज का निर्माण अहिंसा के नियम के अनुसार किया जायगा तो उसका रूप आज के समाज से मूल रूप से भिन्न होगा और उनके अहिंसात्मक समाज की निम्नांकित संरचनात्मक विशेषताएँ होंगी-

1. राज्यविहीन समाज (Stateless society)

अहिंसा के प्रणेता गांधी हिंसा का प्रतीक राज्य को विरक्ति की दृष्टि से देखा करते थे। उन्होंने राज्य की दबाव डालने की प्रवृत्ति को नैतिकता की दृष्टि से घातक बताया है। गांधी के अनुसार आदर्श समाज व्यवस्था राज्यविहीन लोकतंत्र है। ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक है। वह अपना शासन इस तरह करता है कि अपने पड़ोसी के लिए कभी विघ्न पैदा नहीं करता। गांधी की आदर्श समाज व्यवस्था में ग्राम संघ तथा ग्राम समाज दोनों ही ऐच्छिक आधार पर संगठित होंगे। ऐसी समाज व्यवस्था में राजकीय शक्ति विकेंद्रित होगी। गांधी जी बहुलवादियों एवं दार्शनिक अराजकतावादियों की भाँति राज्य की निरंकुशता का विरोधी साथ ही हीगल की इस मान्यता का खंडन किया करते थे कि राज्य मानवीय संगठन का अंतिम लक्ष्य है। उनकी दृष्टि में राज्य जनता की कल्याण के बहुत से साधनों में एक साधन है। उनका विशुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता के प्रभुत्व में विश्वास था। राज्य के आदेश को व्यक्ति उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जबतक वे उचित एवं न्यायपूर्ण हों। गांधी राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम रखने के पक्षपाती थे। राज्य के अधिकांश कार्य ऐच्छिक समुदायों द्वारा सम्पादित होने चाहिए। उन्होंने अहिंसा-आधारित राज्य के लिए विदेशी आक्रमण का सामना भी अहिंसक रीति से ही करना वांछनीय बताया है।

2. विकेन्द्रीकरण (Decentralisation)

गांधी का अहिंसात्मक समाज राज्य-विहीन होने के साथ ही साथ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी विकेंद्रित होगा। परम्परागत राज्य केन्द्रीकृत है। अतः पर्याप्त शक्तिशाली है, जीवन को जटिल बनाता है, व्यक्तिगत पहल की भावना को कम करता है तथा स्वशासन के अवसरों को कम करता है जिससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है और मनुष्य की नैतिक भावना को कुण्ठित करता है। इतना ही नहीं उनके अनुसार राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय ग्रामों को अपना प्रबन्ध स्वयं करने का अधिकार प्रदान करना है जिसपर राष्ट्रीय या संघीय सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आर्थिक विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में बड़े पैमाने पर उद्योगों का उन्मूलन और कुटीर उद्योग की स्थापना का समर्थन किया है। उनका मत है कि अर्थव्यवस्था को सत्य एवं अहिंसा पर प्रतिष्ठित करने तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को रोकने का सर्वोत्तम साधन कुटीर उद्योग है। किन्तु इस संदर्भ में गांधी यथार्थवादी भी रहे हैं। लेकिन आदर्शवादी गांधी यहाँ यथार्थ से संधि की और उन्होंने रोम, जहाजरानी तथा रसायन उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति का विचार दिया, किन्तु इनकी समाप्ति का विचार नहीं दिया। यद्यपि गांधी के कुटीर उद्योग के पुनरुत्थान करने के प्रयास को विकास एवं प्रगति का प्रतिगामी समझा जाता है, किन्तु सच्चाई है कि मानवता को बचाने के लिए उद्योगवाद का परित्याग करना होगा और कुटीर उद्योग को समाज में स्थान देकर जीवन के मूल्यों में आधारभूत परिवर्तन लाना होगा।[13]

3. वर्ण व्यवस्था (Varna System)

गांधी का अहिंसात्मक राज्य वर्णव्यवस्था पर आधारित होगा, अर्थात् जीवन में प्रतिस्पर्धा का भाव नष्ट हो जायेगा, समाज में स्थिरता आयेगी और बच्चों को अपने जीवन में उद्यम का स्वाभाविक प्रशिक्षण मिलेगा। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था की योजना आज के प्रजातांत्रिक युग के अवसर की समानता की योजना की दृष्टि से आपत्तिजनक प्रतीत होता है, परन्तु यदि व्यक्ति अपना वंशानुगत कार्य करे और उसे अपने विकास एवं समाज सेवा का साधन समझे तो इससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी।

4. अस्तेय

गांधीजी के अनुसार शरीर को जीवित रखने और अच्छी दशा में रखने के लिए कुछ भौतिक पदार्थों का रखना जरूरी है, किन्तु उनका तर्क है कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की एक सीमा होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि जरूरत से अधिक हमें नहीं रखना चाहिए। यदि हमें ईश्वर में श्रद्धा है तो हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह हमें हमारी दैनिक रोटी और जो भी हमारे लिए आवश्यक है वह हमें देगा। ज्यादा की खोज लालच है और लालच का अंत नहीं होता है।[14]

5. ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त वह सूत्र है जिसके द्वारा गांधी उस समस्या का निराकरण करना चाहते थे जो राष्ट्रीय धन के वितरण में जबर्दस्त अन्यायपूर्ण विषमता से होता है। वे चाहते थे कि धनी लोग अपनी सम्पत्ति को अपने पास रखे और आवश्यकतानुसार उसके अंश को अपने लिए उपयोग करें और अवशिष्ट के लिए उन्हें अपने आप को समाज का ट्रस्टी समझना चाहिए। अगर धनी लोग श्रमिकों का अभिभावक नहीं बनें तो उसके लिए अहिंसात्मक असहयोग तथा अवज्ञा का साधन अपनाना चाहिए। लेकिन धनिकों से संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब धन संग्रह करने वाले वर्ग को रोका जाता है, तो न केवल गरीबों की हानि होती है बल्कि समाज में द्वन्द्व बढ़ता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गांधी ने वर्तमान युग के समक्ष तीन समाधान रखा- 1. एक व्यापक जीवन दर्शन, 2. साध्य-साधन की एकता, 3. अभिनव समाज व्यवस्था। किन्तु यह भी सच्चाई है कि प्लेटो, मूर एवं रूसो की भाँति गांधी के आदर्श और हमारे वर्तमान जीवन की अपिहार्यताओं के बीच व्यापक अन्तर है, फिर भी गांधी के विचारों एवं मूल्यों पर हवाई सिद्धान्त और अव्यावहारिक होने का आक्षेप निराधार है। अगर गांधी के आदर्शों व राजनीतिक मूल्यों को पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो सापेक्षिक रूप में हर व्यक्ति उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना सकता है। कहना नहीं होगा कि उनके राजनीतिक मूल्यों का सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रिका और भारत में दिखाई पड़ा और आर्थिक क्षेत्र में व्यवहार में उनके आदर्शों तथा मूल्यों का प्रभाव भूदान आन्दोलन में परिलक्षित हुआ है। किन्तु इसके बावजूद भी वामपंथी आलोचकों ने उनके दर्शन को क्रान्ति एवं सुधारवाद का प्रतिगामी चिंतन घोषित किया है और उसे प्रतिक्रियावादी एवं समाज को पीछे धकेलने वाला चिन्तन बताते रहे हैं। सच्चाई यह है कि अगर सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्रान्ति का अभिप्राय प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मान्यताएँ ध्वस्त हो जाय औ उनका स्थान नवीन उच्चतर नैतिक मान्यताएँ ग्रहण करें तो स्पष्ट है कि गांधी-दर्शन क्रान्तिकारी हैं। साथ ही यह मानना होगा, कि गांधी ने किसी भी तरह के नये सत्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्राचीन सत्यों को अपने युग की समस्याओं के समाधान के लिए सफल प्रयोग किया। इतना ही नहीं- गांधी के हिन्द-स्वराज पर पुस्तक लिखने वाले मार्कण्ड पराजये नामक विद्वान ने भी माना है कि गांधी जी एक ऐसी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, जो भारत की आवश्यकता के अनुरूप हो।

संक्षेप में वर्तमान परिवेश में गांधी के राजनीतिक दर्शन की उपादेयता के संदर्भ में अगर अवलोकन करें तो पाते हैं कि गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों एवं आदर्शों के जरिये उपनिवेशवाद का विरोध किया और सम्पूर्ण विश्व में मानवता का संदेश दिया। इस तरह उनके राजनीतिक चिन्तन एवं कार्य-प्रणाली की वजह से औपचारिक तौर पर उपनिवेशवाद खत्म भी हो गया है। किन्तु आज के परिपेक्ष्य में देखा जाय तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण आदि के रूप में पश्चिमी-उपनिवेशवाद आज भी मानसिक गुलामी एवं सांस्कृतिक अज्ञोपतन का बाहक दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी तकनीक से भी ज्यादा पश्चिमी-संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने वाले जन संचार का माध्यम कहर ढा रहे हैं। युवा वर्ग भौतिकवादी पथभ्रष्ट भारत की परम्परा का विरोधी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। अमीर एवं गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले देश की क्रान्ति का अग्रदूत बनने का ढोंग छोड़ते जा रहे हैं और वैश्विक बाजार का गुलाम बनते जा रहे हैं। इस स्थिति में विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था तथा धर्म आधारित शासन व्यवस्था का महत्व बढ़ रहा है।

निष्कर्ष

यह कहना अयुक्तिसंगत नहीं होगा कि गाँधी का राजनीतिक चिन्तन व दर्शन वर्तमान परिवेश में भी अपनी यथोचितता एवं प्रासंगिकता स्थापित करने में पाश्चात्य चिन्तन की तुलना में सक्षम हैं। पाश्चात्य पूंजीवादी एवं साम्यवादी चिन्तन से भारत सहित तृतीय संसार के देशों में व्याप्त जातिवाद साम्प्रदायवाद, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, सम्प्रदायवाद जैसी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। पाश्चात्य पूंजीवादी एवं साम्यवादी चिन्तन इन देशों की समस्याओं को युरोपीय भौतिकवादी एवं सांस्कृतिक चश्मों से देखने का प्रयास करते रहे हैं तथा इन देशों की पारम्परिक एवं सांस्कृतिक विरासतों तथा मूल्यों दर किनार करते हुए उन मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को थोपने का स्वप्न देखा करते हैं जो मूलतः युरोपीय है। यही कारण है कि भारत सहित तृतीय संसार के देशों के संदर्भ में उनकी सोच एवं धारणाएँ गलत साबित हो रही है। खासकर वर्तमान वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की वजह से जिस वैश्विक ग्राम की स्थापना की बात की जा रही है- वह मूलतः नव उदारवादी उपनिवेशवाद का प्रारूप है। गाँधी के आध्यात्म एवं नैतिकता, सत्य और अहिंसा पर आधारित आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रारूप प्रदान करने में सक्षम साबित नहीं हो सकता है। परिणामतः आज अमीरी-गरीबी में फर्क बढ़ रहा है। आतंकवाद, सम्प्रदायवाद, पर्यावरणीय समस्याएँ, ओजोन संकट बढ़ रहा है। किन्तु गाँधी का राजनीतिक दर्शन भारत के पाँच हजार वर्षों के इतिहास धर्म एवं संस्कृति से अनुप्राणित हैं जो भारतीय चिन्तन है। भारत ने विश्व के “वसुधैव कुटुम्बकम्” का मंच दिया और सभी जीवों में ईश्वर का अंश बताकर मानव समुदाय एवं प्रकृति में अन्योन्याश्रय “सम्बन्ध का दर्शन प्रस्तुत किया है। सत्य और अहिंसा पर आधारित गाँधी का राजनीतिक दर्शन व गाँधीवाद इन्हीं उदात्त मान्यताओं का आधुनिक विश्लेषण है जो धर्म की उपादेयता को स्वीकार करने के बावजूद भी एक ‘पंथ-निरपेक्ष’ समाज व राजव्यवस्था की प्रस्थापना करने की दिशा में एक सक्षम चिन्तन व दर्शन है। यह समन्वयवादी चिन्तन व विचार है, जो भारत सहित विश्व स्तर पर अमन-चैन, मानव-कल्याण, सुख शान्ति की अवरल धारा प्रवाहित करने की दिशा में पाश्चात्य चिन्तन की अपेक्षा एक सर्वग्राही एवं सर्वकालिक चिन्तनधारा है जिसकी वर्तमान परिवेश में भी यथोचितता एवं प्रासंगिकता काफी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिद्धराज, ढड्डा; वैकल्पिक समाज-रचना (रूपरेखा: कार्यक्रम), सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, वाराणसी, 2007, पृ. 1-4.
2. काका कालेलकर गांधी जी का जीवन-दर्शन, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन, 1970, पृ. 20.
3. गांधी जी सत्य ही ईश्वर है, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 1971, पृ. 12.
4. वही, पृ. 21.
5. वही, पृ. 05.
6. काका कालेलकर गांधीजी का जीवन-दर्शन, पूर्वोक्त, पृ. 110.
7. गांधीजी सत्य ही ईश्वर है, पूर्वोक्त, पृ. 37.
8. प्यारेलाल; पूर्णाहुति, तृतीय खण्ड, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन, मंदिर, 1972, पृ.-136.
9. वही, चतुर्थ खण्ड, पृ. 505.
10. रोनाल्ड, जे. टर्चेक, गांधी: स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी, नई दिल्ली, विस्तार पब्लिकेशंस, 2000, पृ. 78. व्यापक दृष्टिकोण के लिए देखें- गांधी, म.क., नन-वॉयलेन्स इन पीस एण्ड वॉर, भाग 1 एवं 2, अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1949 एवं सत्याग्रह, अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1950.
11. सौधी, माधुरी संतनम, मॉडर्निटी, मोरालिटी एंड दि महात्मा, नई दिल्ली, हरानंद, 1988, पृ.-21.
12. रूडोल्फ, लॉयड; आई एंड सूजैन होबर, रूडोल्फ, दि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडीशन, शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1967, पृ.-3.
13. मोहनदास करमचंद गाँधी, हिन्द स्वराज, अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1982.
14. देखें, प्यारेलाल; टूवाइस न्यू हॉराइजन, अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1959, पृ. 46-51.